

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

3-СОН

МАРТ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-3

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
3-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-3

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Иқтисодиёт фанлари

ЮЛДАШЕВ Фозил Турапович

мустақил тадқиқодчи

<https://10.5281/zenodo.7756165>

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада миллий иқтисодиётимизда саноат корхоналарининг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўлларининг ўзига хос хусусиятлари бўйича ўрганишлар асосидаги муҳокама ва хулосалар ишлаб чиқиш кўзда тутилган.

Калит сўзлар: саноат корхоналари, молиявий барқарорлик, пул оқимлари, даромадлар, харажатлар, молиявий барқарорлик коэффициенти.

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АННОТАЦИЯ

Данная статья предусматривает развитие дискуссий и выводов, основанных на исследованиях специфики способов обеспечения финансовой устойчивости промышленных предприятий в нашей национальной экономике.

Ключевые слова: промышленные предприятия, финансовая устойчивость, денежные потоки, доходы, расходы, коэффициент финансовой устойчивости.

WAYS TO ENSURE THE FINANCIAL STABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

ANNOTATION

This article provides for the development of discussions and conclusions based on studies of the specifics of ways to ensure the financial stability of industrial enterprises in our national economy.

Keywords: industrial enterprises, financial stability, cash flows, income, expenses, financial stability coefficient.

Жаҳон иқтисодиётида бугунги кунда глобал молиявий инқирозлар, COVID-19 пандемиясининг таъсири, саноат ва тижорат компаниялари рақобатининг кучайиши ҳамда ҳарбий можаролар туфайли нотекис иқтисодий ривожланиш натижасида молиявий барқарорлик кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда компанияларнинг барқарорлигини уларнинг иқтисодий хавфсизлиги учун асос сифатида баҳолаш юзасидан илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Бирлашган миллатлар ташкилоти “Саноатни ривожлантириш ташкилотининг” (UNIDO) “Саноат рақобатбардошлиги индекси” (CIP) маълумотларига кўра, глобал тенденциялар кучайиб боргани сари, мамлакатлар уларга мослашишлари ва улардан стратегик фойдаланишлари керак бўлади [1].

Глобал тенденциялардан фақат ишлаб чиқариш салоҳиятини оширишга ва ишлаб чиқариш соҳасини диверсификация қилишга сармоя киритган мамлакатлар саноат корхоналарининг молиявий барқарорлигини оширишни қўллаб-қувватлашни самарали ташкил қилиш ҳамда ривожлантириш масалаларига доир илмий тадқиқотлар натижаларини эълон қилиб келмоқда.

Шунингдек, Евросиё иқтисодий Иттифоқида саноатнинг барқарор ва мувозанатли узок муддатли ривожланиши учун шароит яратиш мақсадида 2021 йил 30 апрель куни Евроосиё иқтисодий Кенгаши Евроосиё иқтисодий Иттифоқида 2025 йилгача бўлган даврда саноат кооперациясининг асосий йўналишларини ва 2035 йилгача бўлган истиқболни тасдиқлади, бу учта асосий вазифани ҳал қилишни, яъни, саноат ишлаб чиқаришининг жадал ўсишини рағбатлантириш, иттифоқдош ишлаб чиқарувчиларнинг рақобатбардошлигини ривожлантириш, саноат ишлаб чиқаришининг рақобатбардошлигини ошириш белгилаб қўйилди. Бу эса, ўз навбатида, халқаро миқёсда, мунтазам равишда саноат корхоналарида молиявий барқарорликни ошириш борасида илмий изланишлар олиб боришни тақозо этади.

Миллий иқтисодиётимизда саноат корхоналарининг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўллариининг ўзига хос хусусиятлари бўйича бир қатор хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимлар илмий изланишлар олиб борган. Хусусан, иқтисодчи олимлар М.Қ.Пардаев ва Б.И.Исроиловлар молиявий барқарорликни корхона ўз маблағлари ва барча маблағларнинг нисбати сифатида ифодалаб, молиявий барқарорлик кўрсаткичларини қуйидаги гуруҳларга ажратадилар:

- ўз маблағлар (хусусий капитал) билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- четдан жалб этилган маблағлар (капитал) билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- ҳаракатдаги маблағлар билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- асосий воситалар билан боғлиқ кўрсаткичлар;
- айланма маблағлар билан боғлиқ кўрсаткичлар [2].

И.Д.Мандель эса барқарор ўсиш коэффициенти ва ликвидлик, молиявий мустақиллик, ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик, айланувчанлик ва рентабеллик кўрсаткичларини ўз ичига олувчи унинг омилларга асосланган моделини кўриб чиқади [3].

И.А.Павлова фикрича, корхона молиявий барқарорлигининг моҳияти “унинг шундай молиявий ҳолатидирки, унда корхонанинг хўжалик фаолияти унинг барча мажбуриятларини таъминлашга имкон беради” [4].

И.Н.Омельченко ва Е.В.Борисовалар фикрича, “молиявий барқарорлик - доимий тарзда бозор конъюнктураси ўзгариб бориши шароитида корхонанинг ўз молиявий стабиллигини сақлаб қолиш қобилиятидир” [5].

Л.Т.Гиляровская ва А.А.Вехоревалар таъкидлашича, корхона молиявий барқарорлиги тушунчаси унинг шундай ҳолатидирки, бунда мавжуд ресурсларни тақсимлаш ва улардан фойдаланиш жараёнида нафақат тўловга лаёқатлилик таъминланади, балки шу билан бирга фойда ва капиталнинг ўсишига эришиш мақсадидаги ривожланишга ҳам эришилади” [6].

Н.Л. Данилова корхоналарнинг молиявий барқарорлиги бўйича қуйидаги таърифни келтириб ўтади. Унга кўра “молиялаштириш манбаларининг бир қисми сифатида ўз капиталининг етарли улуши билан таъминланадиган корхона молиявий ҳолатининг барқарорлиги корхонанинг молиявий барқарорлиги дейилади” [7].

Профессор Т.С. Маликовнинг фикрига кўра, хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий барқарорлигини умумий (автономия коэффициенти, қарз капиталининг концентрациялашув коэффициенти, қарз ва ўз маблағларининг нисбати коэффициенти) ва нисбий кўрсаткичлар (захира ва харажатларнинг ўз капитали билан таъминланганлик коэффициенти, молиявий мустақиллик коэффициенти, ўз капиталининг манёврилилик коэффициенти) ифодалайди [8].

Корхоналар молиявий ҳолатини таҳлил қилишда иқтисодчи олим, профессор Э.А.Акрамов молиявий мустаҳкамлик тушунчаси ва унинг кўрсаткичларини тавсия этган ва унга таъсир этувчи омилларни асослаб берган. Шунингдек, у молиявий барқарорлик тоифаси корхонанинг молиявий ҳолатини зарурий бир хил даражада туриши ва пасаймаслигини ифодаловчи кўрсаткич эканлигини таъкидлайди [9].

Иқтисодчи олим Б.Ж.Хакимов “корхоналарнинг жами активлари таркибида пул маблағлари энг муҳим молиявий актив сифатида тан олиншини эътироф этади. Демак корхонанинг тезкор ликвидлиги яъни жорий активлари билан жорий мажбуриятларини қоплаш коэффициенти айнан пул маблағларига боғлиқ бўлган муҳим иқтисодий кўрсаткичдир” деб таъриф берган [10].

Ўтказилган тадқиқотларимиз натижасида, биз молиявий барқарорлик тушунчасига қуйидагича таъриф беришни мақсадга мувофиқ деб топдик. “Молиявий барқарорлик – бу компания капиталининг тузилиши, ўз ва қарз манбаларининг нисбати, қисқа муддатли ва узоқ муддатли мажбуриятлар, ўз маблағлари билан айланма маблағлар билан таъминланишидир”. Ушбу таърифга кўра, саноат корхоналарининг маълум вақт давомида ўз фаолиятини таъминлаш, мавжуд қарзларни тўлаш ва товарларни сотишни муаммосиз амалга ошириш имкониятларини баҳолашга имкон беради. Молиявий барқарорликни баҳолашнинг мақсадларидан бири бу компаниянинг ўз мажбуриятларини қоплаш ва узоқ вақт давомида компанияга эгалик ҳуқуқини сақлаб қолиш қобилиятини баҳолашдир.

Ушбу иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида республикада инвестиция фаолиятини ривожлантиришнинг илмий-назарий ва методологик асосларини такомиллаштиришнинг айрим жиҳатлари ёритилган. Буларнинг барчаси миллий иқтисодиётнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усулларига таъсир этувчи омиллар асосида ривожланиш йўллари тадқиқ этиш ва уларни молиявий таъминлашнинг илмий-назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш бўйича чуқур тадқиқотларни амалга оширишни, буларни мамлакатимиз амалиётига тадбиқ қилиб инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари ва усулларини шакллантириш жараёнларини жадаллаштириш лозимлигини талаб қилади.

Тадқиқот методологияси.

Ушбу мақолада миллий иқтисодиётимизда саноат корхоналарининг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўллари тадқиқот назарий жиҳатларига бағишланган илмий асарлари ўрганилган. Тадқиқот методологияси сифатида адабиётларнинг қиёсий таҳлили ва фаразни асослаш усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Бугунги кунда саноат корхоналарининг маълум вақт давомида ўз фаолиятини таъминлаш, мавжуд қарзларни тўлаш ва товарларни сотишни муаммосиз амалга ошириш имкониятларини баҳолаш лозим. Молиявий барқарорликни баҳолашнинг мақсадларидан бири бу компаниянинг ўз мажбуриятларини қоплаш ва узоқ вақт давомида компанияга эгалик ҳуқуқини сақлаб қолиш қобилиятини баҳолашдир. Шу билан бирга, у қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш керак:

- корхонанинг молиявий барқарорлигини объектив баҳолаш;
- корхонанинг молиявий барқарорлигига таъсир қилувчи ички ва ташқи омилларни аниқлаш;
- корхонанинг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашга қаратилган зарур бошқарув ечимларини таклиф қилиш.

Иқтисодиётнинг бозор ўзгариши шароитида корхоналар фаолиятига мураккаб ташқи ва ички омиллар таъсир кўрсатади. Корхонанинг молиявий ҳолати кўрсаткичларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва прогноз қилишда анъанавий ёндашувлардан фойдаланиш етарли эмас. Шунга кўра, корхонанинг бошқарув ходимлари бир қатор молиявий кўрсаткичларни, асосан молиявий барқарорликни аниқлашнинг янги, замонавий усулларини излашлари зарур.

Узоқ муддатли истиқболда корхонанинг ривожланиши нафақат унинг пул маблағлари ҳолатига, балки бозор шароитидаги ўзгаришларнинг прогноз қилинган динамикасига ҳам боғлиқ.

Шуни ҳам унутмаслигимиз керакки, молиявий барқарорлик корхонага компаниянинг ўз молиявий ресурслари етарли бўлмаса, қўшимча капитални ривожлантириш ва жалб қилиш имкониятини беради. Бироқ, қўшимча қарз капитални жалб қилиш баъзи омиллар билан чекланиши мумкин, масалан, молиявий Левераж даражасига бўлган талаб.

Корхона маблағларининг исталган вақтдаги ҳолати статик кўрсаткичдир. Молиявий барқарорлик молиявий ва ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланадиган ҳар бир томон учун жиддий аҳамиятга эга. Ушбу фаолиятнинг аҳамияти 1 – расмда кўрсатилган.

1-расм. Мамлакатимизда корхоналарнинг молиявий барқарорлигини баҳолашнинг аҳамияти [11].

Ушбу ёндашув доирасида корхонани баҳолашда унинг молиявий барқарорлигининг асосий мезонлари мутлақ кўрсаткичлар (фойда, капитал ва бошқалар ҳисобланади.) ва нисбий (капиталнинг рентабеллиги, фаолиятнинг рентабеллиги ва бошқалар.). Шу билан бирга, ликвидлик, рентабеллик, тўлов қобилияти кўрсаткичларининг ошиши ҳар доим ҳам молиявий барқарорликнинг мустаҳкамланишини кўрсатмаслигини ёдда тутиш лозим.

Бу куйидаги омиллар билан боғлиқ: фойда ўсишининг юкори даражаси кўпинча хавф даражасининг ошиши билан бирга келади, бу молиявий барқарорликнинг пасайишига олиб келади, ликвидлик, рентабеллик, тўлов қобилияти кўрсаткичлари узок муддатли характерга эга эмас, яъни стратегик ривожланиш йўналишини акс эттирмайди.

Улар фақат қисқа ёки ўрта муддатли истикболда компаниянинг ривожланиш имкониятларини намоён этилади. Шунинг учун узок муддатли истикболда молиявий барқарорлик тушунчасини таҳлил қилиш учун корxonанинг ташқи муҳит билан муносабатларини ҳисобга оладиган кўрсаткичлардан кенгроқ фойдаланиш керак.

Молиявий барқарорлик даражасини баҳолашда ишлаб чиқариш ва иқтисодий фаолият самарадорлигини тавсифловчи кўрсаткичлар муҳим аҳамиятга эга эмас, уларнинг асосийлари фойда ва рентабеллик даражаси ҳисобланади. Молиявий ҳолатнинг барқарорлиги корхона фаолиятининг барқарорлик даражасини таъминлашга имкон беради. Бу кўрсаткич бир қатор омилларга, биринчи навбатда, корхона ресурсларидан фойдаланишнинг мавжудлиги ва самарадорлигига боғлиқ: моддий, меҳнат ва пул. Моддий ва пул ресурсларининг оқилона комбинацияси корxonани ривожлантириш бюджетини ишлаб чиқиш ва бажариш имконини беради. Бу омил фойда ва капиталнинг ўсишига ёрдам беради. Молиявий барқарорликнинг таркибий қисмлари 2-расмда кўрсатилган.

1.2-расм. Корхона молиявий барқарорлигининг таркибий қисмлари.

Тўлов қобилияти ва молиявий барқарорлик ўзаро боғлиқ тоифалардир. Молиявий барқарорликни аниқлашга услубий ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда шунини таъкидлаш керакки, тўлов қобилияти юкори бўлган корxonалар молиявий барқарор ва аксинча, тўловга лаёқатсиз тадбиркорлик субъектлари охири-оқибат банкротлик бўсағасига келиб қолишлари мумкин.

Корхона фаолиятининг молиявий барқарорлигини баҳолаш активларнинг ликвидлик даражасини, мажбуриятларни тегишли тушумлар ёки бошқа воситалар билан қоплаш қобилятининг, корхонанинг тўлов қобилятининг тўлиқ даражасини, захиралар ва харажатлар манбалари билан таъминланишини аниқлашдан иборат.

Ҳозирги вақтда молиявий рискларни ва уни узоқ муддатда ривожлантириш стратегиясини ҳисобга оладиган корхонанинг молиявий барқарорлигини баҳолаш мезонларини танлаш муаммоси айниқса муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ушбу муаммони ҳал қилишда турли хил ёндашувлар мумкин.

Биринчидан, бизнинг фикримизча, ушбу мезонларни корхонанинг жорий активлари таркибини таҳлил қилиш ва унинг ўртача қийматларини аниқлаш асосида белгилаш мақсадга мувофиқдир. Шу билан бирга, мезонларда корхонанинг молиявий ҳолати тўғрисида максимал маълумот бўлиши ва қарама-қарши бўлмаслиги кераклигини ёдда тутиш зарур.

Иккинчидан, корхонанинг молиявий барқарорлиги кўрсаткичларининг юқоридаги таснифи унинг статик баҳосини олишга имкон беради ва уларнинг молиявий оқимлар динамикасини тавсифловчи бошқа кўрсаткичлар билан муносабатларини етарли даражада ошкор қилмайди.

Учинчидан, Молиявий барқарорлик реал тушунча. Бу йиғилган капитал (кредитлар, бошқа пассивлар) миқдорининг барча активларни умумий қийматига нисбати кўрсатилган иқтисодий кўрсаткич. Капитал таркибини тавсифлашда корхонанинг молиявий мустақиллигини таҳлил қилишдан фойдаланилади. Ушбу кўрсаткичлардан фойдаланган ҳолда сиз дарҳол компаниянинг молиявий барқарорлигини кўришингиз, турли даврлардаги қийматларни таққослашингиз, менежмент самарадорлиги ва корхонани ривожлантириш истиқболлари тўғрисида хулосалар чиқаришингиз мумкин.

Тўртинчидан, Иқтисодиётни инвестиция ресурслари билан таъминлаш корхоналарни соғлом рақобат тамойиллари асосида молиялашни тақозо этади. Капитал бозори ва банк тизими барқарорлиги эса мамлакат иқтисодий салоҳиятини оширишнинг муҳим омилларидандир. Шу мақсадда капитални жалб қилиш ҳамда корхоналар, молиявий институтлар ва аҳолининг эркин маблағларини жойлаштиришнинг муқобил манбаи сифатида молия бозорини ўрта ва узоқ муддатли истиқболда ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш талаб этилади. Мамлакатимизда саноат корхоналари, ҳар қандай мураккаб тизим сингари, кўплаб омиллар таъсири остида ривожланади.

ИҚТИБОСЛАР

1. <https://www.unido.org/sites> маълумотлари
2. Пардаев М.Қ., Исроилов Б.И. Молиявий таҳлил: (Услубий кўргазмалар ва тавсиялар). - Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2019. – Б. 197.
3. Мандель И.Д. Многомерный статистический анализ экономических процессов. – СПб.: Питер, 2009. -318 с.
4. И.А. Павлова// Финансы и кредит, 2017г.,«Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации с учетом жизненного цикла на основе интегрального показателя». 23 (июнь), с. 71-75.
5. Омельченко И.И. Финансово экономическая стабильность как составная часть организационно экономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2017. № 4. С. 65.
6. Гиляровская Л.Т, Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. СПб., 2013. С. 13.
7. Данилова Н.Л. Анализ финансовой устойчивости предприятия [Электронный ресурс] // Ассоциация «Открытая наука». Выпуск № 2. 2014
8. Маликов Т.С. Молия: хўжалик юритувчи субъектлар молияси. ўқув кўлланма / и.ф.д., проф. А.В. Вахобовнинг умумий таҳрири остида. –Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2009. – Б. 254-257.
9. Акрамов Э.А. Корхоналарнинг молиявий ҳолати таҳлили. - Т.: Молия, 2003. – Б. 64-85.
10. Хакимов Б., Холмирзаев У. Пул маблағлари ҳисоби ва таҳлилини халқаро тажрибалар асосида такомиллаштириш. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2020 йил.
11. Иқтисодий адабиётларни ўрганиш натижасида муаллиф томонидан тузилди.